

A. CONTOH PERILAKU YANG MELANGGAR NILAI KETUHANAN

* TIDAK MENYAKUI KEBERADAAN TUHAN

B. CONTOH PERILAKU YANG MELANGGAR NILAI KEMANUSIAAN
❖ MEMPERILAKIKAN ORANG LAIN DENGAN SEMENA-MENA